

МЕТОДЫ ПРЕПОДАВАНИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В ВУЗАХ

Н. Б. Давронова

Методы преподавания английского языка в ВУЗах

Обучение английскому языку является одним из самых популярных направлений в вузах. В настоящее время, с международной степенью глобализации и мировой экономики, знание английского стало обязательным для большинства специальностей. Обучение английскому языку в вузах имеет свои особенности и требует от студентов определенных усилий для достижения успеха в этом процессе.

Одной из главных особенностей обучения английскому языку в вузах является наличие различных методов и подходов, используемых в обучении. Каждый метод имеет свои преимущества и недостатки, поэтому преподаватель должен выбирать метод в зависимости от специфики группы и потребностей студентов. Некоторые методы, используемые в обучении английскому языку в вузах, включают в себя коммуникативный метод, метод задач и проблем, метод обучения через проекты, метод обучения на основе исследовательской деятельности, и т.д.

Коммуникативный метод - это один из самых популярных методов обучения английскому языку в вузах. Он основан на развитии коммуникативной компетенции студентов, то есть способности эффективно использовать язык в различных коммуникативных ситуациях. В рамках этого метода, студенты занимаются различными видами деятельности, такими как обсуждение тем, чтение и анализ текстов, прослушивание и просмотр аудио и видеоматериалов и т.д. Метод задач и проблем предполагает использование реальных проблем и задач в процессе обучения. Студенты участвуют в решении конкретных

задач, используя языковые навыки. Этот метод позволяет студентам развивать практические навыки, применяя знания английского языка на

практике. Метод обучения через проекты предполагает создание студентами проектов на английском языке. Студенты разрабатывают проекты, используя знания английского языка, что помогает им применять свои знания на практике, развивать навыки коммуникации и сотрудничества, а также уверенность в своих способностях на английском языке. Задача таких проектов может быть различной - например, это может быть исследование определенной темы, разработка бизнес-плана, создание презентации и т.д. Ключевым моментом при этом является то, что студенты вынуждены использовать английский язык для достижения целей проекта. Это помогает им применять свои знания на практике, развивать навыки коммуникации и сотрудничества, а также уверенность в своих способностях на английском языке.

Еще одним подходом, который используется при обучении английскому языку в вузах, является интенсивное чтение и анализ текстов на английском языке. В рамках этого подхода студентам предоставляются тексты различной сложности, связанные с их специальностью или научной областью. Затем студенты читают и анализируют тексты, извлекают ключевую информацию, составляют резюме и рефераты на английском языке. Это помогает им не только улучшать свои языковые навыки, но и развивать способность к анализу и критическому мышлению. Одним из основных преимуществ обучения английскому языку в вузах является возможность использования современных технологий и образовательных ресурсов. Например, студенты могут использовать онлайн-курсы, видеоуроки, интерактивные упражнения и тесты, аудиокниги и многое другое. Это позволяет им расширить свой кругозор и ознакомиться с различными аспектами культуры и истории англоязычных стран, а также улучшить свои языковые навыки в интерактивном формате. Интерактивные методы обучения, такие как игры, ролевые игры и дискуссии, также являются важной частью обучения английскому языку в вузах. Они позволяют студентам не только улучшать свои языковые навыки, но и развивать креативность, лидерские качества и способность работать в команде. Важным

аспектом обучения английскому языку в вузах является также интеграция языковых и культурных аспектов. Например, в рамках курсов иностранного языка студенты могут изучать не только грамматику и лексику, но и культуру, историю и традиции англоязычных стран. Это помогает им не только улучшать свои языковые навыки, но и понимать культурные различия и развивать межкультурную компетентность. Наконец, стоит отметить, что обучение английскому языку в вузах является необходимым компонентом образования в современном мире. Знание английского языка открывает студентам новые возможности для общения, работы и путешествий в разных странах мира. Поэтому важно, чтобы обучение английскому языку в вузах было качественным и эффективным, чтобы студенты могли получить максимальную пользу от своего образования.

Обучение английскому языку в вузах также имеет особенности, связанные с тем, что студенты - это взрослые люди, которые уже имеют определенный уровень образования и жизненного опыта. Поэтому обучение должно быть ориентировано на их потребности и интересы, а также учитывать их индивидуальные особенности. Одной из особенностей взрослых студентов является их желание получить реальные и полезные знания, которые они смогут применять в своей профессиональной деятельности. Поэтому преподаватели английского языка должны учитывать потребности студентов и предоставлять им материалы, связанные с их специальностью.

Взрослые студенты также имеют более широкий кругозор и жизненный опыт, чем молодые студенты, что позволяет им использовать свой опыт и знания в процессе обучения. Поэтому взрослые студенты могут быстрее усваивать новые знания и применять их в своей повседневной жизни. Преподаватели английского языка в вузах могут использовать эту особенность студентов, например, привлекая их к обсуждению реальных ситуаций и проблем, которые могут возникнуть в их будущей профессиональной деятельности. Кроме того, взрослые студенты могут иметь различные индивидуальные особенности,

связанные с их стилем обучения, уровнем мотивации, знаниями и умениями в изучаемом языке. Поэтому преподаватели должны учитывать эти особенности, чтобы обеспечить эффективное обучение. Например, некоторым студентам может потребоваться больше времени на усвоение материала, а другим - более интенсивное обучение и повышенная сложность заданий.

Одним из методов обучения, который может быть эффективен для взрослых студентов, является коммуникативный метод. Он предполагает активное участие студентов в общении на английском языке, что помогает им развивать свои языковые навыки и уверенность в своих способностях. Кроме того, этот метод позволяет студентам учиться на примере реальных ситуаций, что помогает им лучше понимать и запоминать изучаемый материал. Также важно отметить, что взрослые студенты могут иметь ограниченное время на обучение из-за своей профессиональной деятельности и других обстоятельств. Поэтому преподаватели английского языка должны предоставлять им гибкие графики занятий и методы обучения, которые позволяют им эффективно использовать свое время.

Обобщая, обучение английскому языку в университетах имеет свои особенности, которые требуют от преподавателей учета индивидуальных потребностей, интересов и особенностей каждого студента. Ориентация на практические навыки и ситуации реального общения помогает студентам использовать язык в своей профессиональной и личной жизни, а индивидуальный подход и возможности для самостоятельной работы и развития языковых навыков способствуют достижению высоких результатов. В итоге, обучение английскому языку в университетах является эффективным и полезным для будущей профессиональной деятельности студентов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бим И.Л. Методика обучения иностранным языкам как наука и проблемы школьного учебника. - М., 1978.

2. Ведель Г.Е. К вопросу о научных основах метода обучения // Иностранные языки в школе. – 1963. - №3
3. Зимняя И.А. Психологические аспекты обучения говорению на иностранном языке. - М., 1978.
4. Краевский В.В. Проблемы научного обоснования обучения (методический анализ). - М., 1978.
5. Пассов Е.И. Коммуникативный метод обучения иноязычному говорению. М., 1985. Основы методики обучения иностранным языкам. М., 1977.